

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033741>
УДК 002:63-047.36:[026:63](470)

✉ *Л. Н. Пирумова, Л. В. Ильина*

Анализ входного документного потока в базу данных «АГРОС» Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки

Пирумова Лидия Николаевна,
кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, академик Международной академии информатизации,

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, заместитель директора по научной работе (Москва, Россия)

ORCID ID: 0000-0003-3138-4265

Researcher ID: AAN-2749-2021

РИНЦ AuthorID: 100977

Email: pln@cnsnb.ru

Ильина Любовь Васильевна,
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, отдел аналитико-синтетической обработки документов и лингвистического обеспечения, старший научный сотрудник

(Москва, Россия)

ORCID ID: 0000-0002-3361-8734

Email: ilv@cnsnb.ru

Аннотация. Рассмотрены результаты библиометрического анализа входного документного потока в базу данных «АГРОС», проведенного в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ЦНСХБ) в рамках научного исследования в 2024 г. Целью исследования было изучение структуры документального потока, поступающего в базу данных (БД) «АГРОС» ЦНСХБ, чтобы на этой основе получить данные о его развитии и использовать их для повышения качества БД библиотеки и других информационных продуктов и услуг. Документный поток изучался за пятилетний период с 2019–2023 гг. в БД «АГРОС», в которой отражаются все поступающие в фонд ЦНСХБ документы. В исследовании проведен анализ по всем отраслям АПК, в статье приведены данные по анализу микропотоков по сельскохозяйственной биологии, земледелию, защите растений, механизации сельского хозяйства. Анализ отдельных документных тематических микропотоков проводился по следующим индикаторам: количественное изменение документного потока по годам; тематическое распределение документного потока по годам. Границы каждого тематического микропотока устанавливались по 3-му уровню Отраслевого рубрикатора по сельскому хозяйству и продовольствию (ОР), разработанному ФГБНУ ЦНСХБ на основе Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ). Установили, что за исследуемый период наибольшее количество документов поступило в 2019 г., а затем наблюдалось снижение (в 2020 г.), пик которого достиг в 2022 г. Это снижение можно связать с наступлением в марте 2020 г. пандемии и связанными с ней в России ограничениями, а также с сокращением числа исследователей, аспирантов и докторантов в области сельскохозяйственных наук. Полученные данные будут использованы при планировании библиографической работы с учетом накопленного объема потока документов по различным темам, выявлении актуальной тематики для развития прогрессивных форм информационного обслуживания; в библиографическом обеспечении комплектования фонда.

Ключевые слова: *информационные ресурсы, анализ, библиометрический анализ, мониторинг, входной документный поток, АПК, ЦНСХБ.*

Для цитирования: *Пирумова, Л. Н. Анализ входного документного потока в базу данных «АГРОС» Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки / Л. Н. Пирумова, Л. В. Ильина // Библиотечно-информационный дискурс. – 2025. – Т. 5, No 1–2. – С. 11–19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18033741>*

Статья поступила: 11.06.2025

Статья принята в печать: 30.06.2025

Статья опубликована: 29.12.2025

✉ **Lidia N. Pirumova, Lyubov V. Ilyina**

Analysis of the input document flow into the AGROS database maintained by the Central Scientific Agricultural Library

Lidia N. Pirumova

PhD in Pedagogic Sciences, Honoured Worker of Culture of the Russian Federation, Academician of the International Academy of Informatization, Central Scientific Agricultural Library, Deputy Director (Moscow, Russia)

ORCID ID: 0000-0003-3138-4265

Researcher ID: AAN-2749-2021

RSCI AuthorID: 100977

Email: pln@cnsnb.ru

Lyubov V. Ilyina

Central Scientific Agricultural Library, Department of Analytical and Synthetic Document Processing and Linguistic Support, Senior Researcher (Moscow, Russia)

ORCID ID: 0000-0002-3361-8734

Email: ilv@cnsnb.ru

Abstract. The article considers the results of bibliometric analysis of the input document flow to the database (DB) 'AGROS', conducted in the Central Scientific Agricultural Library (CSAL) as a part of scientific research in 2024. The aim of the study was to investigate the structure of the document flow entering the CSAL's DB 'AGROS' in order to obtain data on its development and further use them to improve the quality of the library's DB and other information products and services. The document flow was studied over a five-year period from 2019-2023 in the AGROS DB, which reflects all documents received into the CSAL collection. The study analyses all branches of agro-industrial complex; the article provides data on the analysis of micro-flows on agricultural biology, farming, plant protection, and agricultural mechanisation. The analysis of single document thematic micro-flows was carried out according to the following indicators: quantitative change of the document flow over the years; thematic distribution of the document flow over the years. The boundaries of each thematic micro-flow were set according to the 3rd level of the Industry-Specific Rubricator for Agriculture and Food, developed by CSAL on the basis of the Code of State Categories Scientific and Technical Information. It was found that during the study period, the highest number of documents was received in 2019, followed by a decline (in 2020), peaking in 2022. This decrease can be explained by the onset of the pandemic in March 2020 and the related restrictions in Russia, as well as by the reduction in the number of researchers, postgraduate and doctoral students in agricultural sciences. The obtained data will be used in planning of bibliographic work taking into account the accumulated volume of the flow of documents on various topics, also in identifying relevant topics for the development of progressive forms of information services; in bibliographic support of the acquisition of the collection.

Keywords: *information resources; analysis; bibliometric analysis; monitoring; input document flow; agro-industrial complex; CSAL*

For citation: *Pirumova L. N., Ilyina L. V. Analysis of the input document flow into the AGROS database maintained by the Central Scientific Agricultural Library. Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse, 2025, vol. 5, no. 1-2, pp. 11-19 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18033741>*

The article was received: 11.06.2025

The article was accepted for publication: 30.06.2025

Article published: 29.12.2025

Введение

Документный поток представляет собой ценный объект для исследования, так как в нем в специфической форме отражается современное состояние науки и производства. Анализ отдельных частей документного потока позволяет делать выводы о состоянии соответствующих сфер жизни, уловить тенденции их развития и построить прогнозы, объективно оценить научный потенциал отрасли. Н.М.Лисовский в 1895 г. ввел термин «библиографическая статистика» и использовал его в своих работах [1]. Понятие «книжный поток» в научную терминологию ввел в XX в. Н.А. Рубакин. Для оценки документного потока используются такие характеристики, как тип литературы, жанр, вид публикации. В конце 1960-х – начале 1970-х годов формируется представление о документном потоке как о совокупности связанных между собой элементов, подчиненных в своем развитии внутренним закономерностям. Начиная с этого времени, появляется множество исследований различных отраслевых микропотоков. Документные потоки изучаются различными методами, наиболее активно используются количественные методы, библиометрия. Количественные оценки для обобщения и анализа предмета стали использовать в начале XIX в.: А.К.Шторх и Ф.П.Аделунг описали состояние книжного рынка России, проанализировав собственный указатель, отражающий литературу за 1801–1806 гг., используя для этого различные параметры (тему, язык публикации, сведения об авторах и т.д.) и количественные значения этих характеристик [1]. Мониторинг является количественным, библиометрическим методом изучения документального потока и часто используется в библиотеках [2–7].

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ) также имеет опыт проведения различных мониторингов [8], в том числе мониторинга входного потока [9], который проводится регулярно.

В отличие от эпизодических библиометрических исследований потока документов мониторинг позволяет следить за объектом непрерывно и многоаспектно, что повышает достоверность, полноту, точность, оперативность получения сведений о его состоянии и усиливает его прогностические качества как инструмента исследовательской деятельности, что необходимо

информационному работнику в современных условиях.

Преимущества мониторинга документного потока:

- позволяет получать об объекте самые разные типы информации: фактографическую, документальную, концептуальную, что в целом дает комплексное представление об объекте наблюдения;
- предлагает специфическую форму свертывания знания (таблицы, графики, диаграммы, аналитическая справка и т.д.);
- является способом формализации интеллектуальной процедуры, что повышает культуру исследования;
- позволяет непрерывно прогнозировать профильную сферу деятельности и выделять в ней приоритетные направления развития;
- обеспечивает решение внутрисистемных задач: повышение качества информационных продуктов и услуг, планирование работы различных структурных подразделений, проведение маркетинговых исследований и т.д.

Целью исследования было изучение структуры документного потока, поступившего в базу данных (БД) «АГРОС» ЦНСХБ за последние 5 лет, чтобы на этой основе получить данные о его развитии и использовать их для повышения качества БД и других информационных продуктов и услуг.

Исследования были проведены в 2024 г. Документный поток изучался за период с 2019–2023 гг. на БД «АГРОС», которая отражает весь входной поток, поступающий в фонд библиотеки с 1992 г. по всем отраслям АПК. БД включает отечественные и иностранные книги, брошюры, авторефераты диссертаций, труды научных учреждений, материалы конференций, статьи из сериальных изданий и тематических сборников, нормативно-технические документы, переводы, депонированные рукописи.

БЗ содержит библиографическое описание (автор, название документа на языке оригинала или английском языке, сокращенное или полное название источника на языке оригинала), а также индексы /коды информационно-поисковых языков (ИПЯ), аннотацию и/или реферат. Все иностранные документы сопровождаются аннотациями на русском языке. Около 20% документов сопровождаются рефератом на русском языке.

БД «АГРОС» обеспечивает быстрый и точный идентификационный и тематический поиск документов с

помощью следующих лингвистических средств: языка библиографического описания (формат RUSMARC, БД «Авторитетный файл наименований научных учреждений АПК» (АФ НИУ АПК)), УДК; Отраслевого рубрикатора по сельскому хозяйству и продовольствию; Информационно-поискового тезауруса по сельскому хозяйству и продовольствию (ИПТ); языка ключевых слов.

БД «АГРОС» постоянно актуализируется, ежегодное пополнение новыми документами составляет более 40 тыс. библиографических записей (БЗ). Тематический охват БД «АГРОС» максимально полно отражает все отрасли АПК: сельское хозяйство: растениеводство, биология сельскохозяйственных растений, защита растений от вредителей, болезней и сорняков, почвоведение, земледелие, сельскохозяйственная мелиорация, агрохимия, животноводство, биология сельскохозяйственных животных, механизация, электрификация, автоматизация и цифровизация, экономика и организация сельского хозяйства; ветеринария; охота и охотничье хозяйство; охрана окружающей среды в условиях сельскохозяйственного производства; лесное хозяйство; рыбное хозяйство; строительство в сельском хозяйстве; пищевая промышленность; домоводство.

Методика исследования

Для решения поставленных в исследовании задач были применены наукометрический подход, в том числе библиометрический, а также элементы контент-анализа. Методика исследования предусматривала выявление и аналитический обзор публикаций, в которых раскрывалась сущность технологии мониторинга, его процессуальные особенности: выбор индикаторов наблюдения, сбор и накопление статистических характеристик, их анализ.

Анализ отдельных документных тематических микропотоков проводился по следующим индикаторам: количественное изменение документного потока; тематическое распределение документного потока. В течение мониторингового исследования индикаторы оставались постоянными и измеряемыми. На основе этого формировались таблицы, в которых собирались статистические сведения о состоянии различных документных микропотоков, проводился анализ и делались аналитические обобщения.

Границы каждого тематического микропотока устанавливались по 3-му уровню Отраслевого рубрикатора

по сельскому хозяйству и продовольствию, разработанному ФГБНУ ЦНСХБ на основе Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ).

Библиометрический анализ тематических микропотоков документов

За исследуемый период в БД «АГРОС» было включено около 200 000 документов, в том числе по проблемам АПК – 173 346 документов. Распределение документного потока по темам представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение документного потока в БД «АГРОС» в 2019–2023 гг. по темам
Figure 1. – Distribution of document flow in AGROS database in 2019–2023 by topics

В исследовании, проведенном в 2024 году, был выполнен комплексный библиометрический анализ микропотоков научных публикаций, охватывающих все основные отрасли агропромышленного комплекса (АПК). Целью исследования являлось выявление закономерностей развития тематических направлений, определение их динамики, структуры авторского сотрудничества и степени междисциплинарного взаимодействия внутри АПК. Однако в публикуемой статье представлены результаты лишь по нескольким микропотокам, что обусловлено ограничениями на объем текста, установленными редакционной политикой журнала.

Для анализа были отобраны микропотоки, относящиеся преимущественно к прикладным наукам, ориентированным на решение практических задач сельского хозяйства и обеспечивающим связь между фундаментальными исследованиями и производственной деятельностью. В эту выборку вошли направления, результаты которых находят широкое применение в других отраслях

сельскохозяйственного производства и смежных дисциплинах: сельскохозяйственная биология, земледелие, защита растений, механизация, автоматизация и цифровизация сельского хозяйства. Такой подход позволил сосредоточиться на тематиках, где инновационные разработки наиболее активно внедряются в практику и оказывают заметное влияние на эффективность аграрного производства.

Объем документного микропотока по Сельскохозяйственной биологии в период 2019–2023 гг. составил 2 337 документов. Минимальное количество приходится на 2022 г., а максимальное количество документов приходится на 2019 г. (рисунок 2).

Рисунок 2 – Поступление документов в БД «АГРОС» по теме Сельскохозяйственная биология в 2019–2023 гг.

Figure 2. – Entry of documents into AGROS database on the topic Agricultural Biology in 2019–2023

Анализировали микропоток по следующим темам: общие вопросы сельскохозяйственной биологии; сельскохозяйственная микробиология; биология сельскохозяйственных животных; биология сельскохозяйственных растений (рисунок 3).

Микропоток по Биологии сельскохозяйственных растений стабильно наиболее объемный (59,1 %): в 2019 г. – 416, в 2020 г. – 294, в 2021 г. – 258, в 2022 г. – 180, а в 2023 г. – 234 документа.

Микропоток по Биологии сельскохозяйственных животных значительно меньше (17,4 %): в 2019 г. насчитывал 117, в 2020 г. – 90, в 2021 г. – 79, в 2022 г. – 50 и в 2023 г. – 76 документов. Отмечается снижение в 2021 г., которое

продолжилось и в 2022 г., а в 2023 г. наметилось вновь некоторое повышение, но уровень 2019 г. не достигнут.

Микропоток по Сельскохозяйственной микробиологии остается стабильно небольшим (2,6 %): от 13 документов в 2019 г. до 15 – в 2023 г.

Рисунок 3 – Распределение документов по тематическим разделам сельскохозяйственной биологии

Figure 3. – Distribution of documents by thematic sections of agricultural biology

Анализ документного микропотока по направлению «Земледелие» проводили по ряду тематических направлений, отражающих как природно-научные основы, так и технологические этапы производства сельскохозяйственных культур. В выборку вошли: агрофизика; агрогеография; промежуточные культуры; агроклиматология; система земледелия; обработка почвы; освоение целинных и залежных земель; посев и посадка, посевной и посадочный материал; уход за посевами и посадками; урожай и уборка сельскохозяйственных культур; выращивание сельскохозяйственных культур без почвы, защищенный грунт. Такое тематическое разбиение позволило сопоставить публикационную активность как по базовым факторам продуктивности агроэкосистем, так и по практико-ориентированным технологиям возделывания.

Общий объем поступлений документов в БД «АГРОС» по данной тематике составил 2599 единиц. Анализ динамики поступлений по годам показывает, что сопоставимые значения 2019 г. и 2020 г. сменяются снижением в 2021 г. и еще более выраженным спадом в 2022 г., после чего в 2023 г.

фиксируется восстановление роста (рисунок 4).

Рисунок 4 – Поступление документов по теме Земледелие по годам (2019–2023 гг.)
Figure 4. – Entry of documents on the topic Farming by years (2019–2023)

Наибольший интерес данная тема представляет в разрезе тематического распределения документопотока. Наибольшей популярностью в период 2019–2023 гг. пользуется тематика система земледелия и севооборот (57,9%), затем – обработка почвы (16,8%). Далее идут такие направления, как освоение целинных и залежных земель (3,3%); урожай, уборка сельскохозяйственных культур (2,3%). В 2021 г. также наблюдается снижение объема документов по всем направлениям. В 2023 г. немного вырос интерес к посевному посадочному материалу и уходу за посевами.

По результатам мониторингового исследования по теме Земледелие за период 2019–2023 гг. можно сделать вывод, что увеличение объема публикаций по земледелию объясняется повышением государственного финансирования научных исследований в этой области.

Анализ документного микропотока по защите растений проводился по следующим темам: общие вопросы по защите растений от вредителей, болезней и сорняков; прогнозы и сигнализация появления и развития вредителей, болезней растений и сорняков; иммунитет растений к вредителям, болезням и растениям-паразитам; методы защиты растений от вредителей болезней и сорняков; вредители растений и борьба с ними; болезни растений и борьба с ними; сорные растения и борьба с ними.

За исследуемый период в БД по данной теме поступило 12 908 документов. Документопоток развивался со средней

динамичностью. Наблюдались подъемы и спады поступления литературы. Причем максимальные значения регистрировались в 2019 г., затем в 2021 г. начался спад, который достиг минимума в 2022 г., а в 2023 г. наблюдается рост, но объемы 2019 г. не достигнуты (рисунок 5).

Рисунок 5 – Поступление документов в БД «АГРОС» по теме Защита растений по годам (2019–2023 гг.)
Figure 5. – Entry of documents into AGROS database on the topic Plant Protection by years (2019–2023)

На микропоток документов по защите растений в большей степени повлияла пандемия и ее последствия. Что касается влияния ограничений, связанных с санкциями, то оно в данной отрасли ощущается в меньшей степени, поскольку в части химических средств защиты Россия вышла на уровень полного импортозамещения. Однако санкции повлияли на поступление иностранных документов в ЦНСХБ по международному документообмену, который в связи с их введением практически прекратился, а до этого времени был значительной частью документопотока в целом и, в том числе, по защите растений.

Наибольшее количество документов отмечается по проблеме Болезни и борьба с ними (4599 документов; 35,6%), Вредители и борьба с ними (4443 документа; 34,4%), Сорные растения и борьба с ними (2336 документов; 18%). Объем документов по теме Методы защиты растений от вредителей и сорняков (608 документов; 4,7%) после спада в 2021 г. (61) вернулся к средним показателям, что говорит об устойчивом интересе ученых к данной проблеме.

Большое количество документов в потоке позволяет судить об активном развитии данного направления в последние годы, что обусловлено необходимостью поиска новых, экологически чистых и безопасных для человека

способов защиты растений.

Анализ документного микропотока по Механизации, автоматизации и цифровым технологиям в сельском хозяйстве проводили по тематическим областям: общие вопросы; энергетические средства в сельском хозяйстве; применение космической техники и авиации в сельском хозяйстве; измерительная техника и лабораторное оборудование в сельском хозяйстве; механизация и автоматизация мелиоративных и культуртехнических работ; механизация и автоматизация в растениеводстве; механизация и автоматизация защиты растений; механизация и автоматизация в животноводстве; испытание сельскохозяйственной техники; техническое обслуживание, ремонт машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного инвентаря; автоматизация, электронизация и цифровые технологии в сельском хозяйстве; транспорт в сельском хозяйстве.

В БД «АГРОС» поступило 17 892 документа по данной теме. Наибольшее количество документов поступило в 2019 г., а наименьшее – в 2021 г. После резкого спада в 2021 г. начался подъем в 2022 г., который продолжился в 2023 г., достигнув наивысшей точки за исследуемые 5 лет (рисунок 6).

Рисунок 6 – Поступление документов в БД «АГРОС» по теме Механизация по годам (2019–2023 гг.)

Figure 6. – Поступление документов в БД «АГРОС» по теме Механизация по годам (2019–2023 гг.)

Наибольшее количество документов поступило по теме автоматизация, электронизация и цифровые технологии в сельском хозяйстве (5 643 документа; 31,5 %), причем если в 2019–2021 гг. поступления были незначительные (около 0,3 %), то в 2022 г. наблюдался резкий скачок до 7,7%, и рост продолжился в 2023 г. до 22,9%. Такое увеличение

публикаций объясняется интересом общества к данной теме, бурным развитием цифровых технологий, появлением искусственного интеллекта, принятием в стране ряда законодательных актов по цифровизации, Стратегий и Программ развития цифровых технологий. На втором месте по количеству поступивших документов располагаются вопросы механизации и автоматизации в растениеводстве (4 560 документов; 25,4%), затем механизации и автоматизации в животноводстве (1 972 документа; 11%). Документальный микропоток по теме техническое обслуживание, ремонт сельскохозяйственной техники (1 529 документов; 8,5 %) занимает четвертое место по количеству документов и развивается скачкообразно: снизился с 3,0 % в 2019 г. до 0,4 % в 2021 г. и вновь возрос до 2,6 % в 2023 г. Сделан вывод, что это связано с износом техники, санкциями на поставку в страну новой импортной техники и необходимостью ее ремонта.

Скачкообразно представлены документы в БД по энергетическим средствам в сельском хозяйстве: в 2019 г. (427 документов; 2,3 %), в 2020 г. (253 документа; 1,4 %), затем провал до 0,4 % и снова отмечен рост от 0,6 % в 2022 г. до 2,4 % в 2023 г. Это объясняется возрастанием интереса к альтернативным видам электроэнергии.

По результатам анализа можно сделать вывод о неослабевающем интересе ученых к проблемам механизации, электронизации и особенно к цифровым технологиям. Можно предположить, что документопоток по данной теме в ближайшие годы будет расти. Что еще раз подтверждает гипотезу о связи и о влиянии экономических процессов, изменений в экономической и политической жизни страны и мира на публикационную активность по отдельным тематическим направлениям.

Выводы

Анализ документопотока в БД «АГРОС» по годам и темам показал, что за исследуемый период 2019–2023 гг. наибольшее количество документов поступило в 2019 г., а затем началось снижение (в 2020 г.), пик которого наблюдался в 2022 г. Это снижение с высокой долей вероятности можно связать с наступлением в марте 2020 г. пандемии и связанными с ней в России ограничениями, которые продолжались до 5 мая 2023 г., когда было объявлено об окончании пандемии. Кроме того, по данным портала «Научная Россия»¹

¹В России стало меньше исследователей в области сельхознаук : [рассказал вице-президент РАН Николай Кузьмич Долгушкин] // Научная Россия. URL: <https://scientificrussia.ru/articles/v-rossii-stalo-mense-issledovatelej-v-oblasti-selhoznauk> (дата обращения: 26.04.2025).

(<https://scientificrussia.ru/articles/mk-vedeneeva-natala-akademik-dolguskin-rasskazal-pro-20-millionov-gektarov-zabrosennyh-pahotnyh-zemel>), за последние десять лет численность российских исследователей в области сельскохозяйственных наук сократилась на 33%, таким образом сократилось количество ученых, которые пишут научные статьи. С 2015 г. в России в области сельскохозяйственных специальностей произошло сокращение обучающихся в аспирантуре и докторантуре, что также повлияло на ежегодное количество научных публикаций. На документопоток оказали влияние политические и экономические факторы. Санкции оказали влияние на российскую экономику, произошла смена векторов и приоритетов. Необходимость решения проблемы импортозамещения отразилась на профессиональной ориентации бизнеса, что отразилось на тематике научных исследований и, соответственно, на соотношении количества научных публикаций по отдельным направлениям внутри тематических областей. Цифровая трансформация изменила приоритеты в научных исследованиях, что также отразилось на количественном соотношении документов по тематикам.

В связи с санкциями практически прекратились поступления по безвалютному документообмену из зарубежных стран. Поскольку документы из иностранных изданий занимали значительную часть в документном потоке, то их снижение повлияло на количественные показатели документопотока в целом и его микропотоков.

Однако, рост микропотоков в 2023 г. дает основание прогнозировать в ближайшие годы стабилизацию и некоторое увеличение (приближение к уровню 2019 г.) потока документов по сельскому хозяйству в целом, по основным отраслям сельского хозяйства, по отдельным тематическим направлениям.

Эти прогнозы можно использовать для решения различных внутрисистемных задач библиотеки, связанных с управлением информационными потоками и удовлетворением информационных потребностей. В частности, на основе данных, полученных с помощью мониторинга документного потока, следует осуществлять:

- планирование библиографической работы с учетом годового и накопленного объема потока документов по различным темам и возможностей его библиографического освоения;

- выявление актуальной тематики для развития современных форм информационного обслуживания (виртуальных выставок, создания тематических полнотекстовых баз данных);
- библиографическое обеспечение комплектования фонда;
- совершенствование справочно-библиографического аппарата библиотеки (например, создание тематических библиографических указателей).

Список использованных источников

1. Свиридова, М.Ю. Библиометрия как один из инструментов науковедения: история развития и становления / М.Ю. Свиридова // Библиотеки вузов Урала: проблемы и опыт работы : науч.-практ. сб. / Урал. федер. ун-т, Зон. науч. б-ка. – Екатеринбург, 2013. – Вып.12 : Университетская библиотека: от разработки стратегии к IT-решениям. – С.14–24.
2. Галявиева, М.С. Библиометрический анализ документального потока по информетрии на основе российского индекса научного цитирования / М.С. Галявиева // Научно-техническая информация. Серия 1, Организация и методика информационной работы. – 2014. – №10. – С.24–34.
3. Исследование документного информационного потока по проблеме информационной безопасности / В.Ф. Федоренко, Н.П. Мишуров, Д.Д. Демидов, Ю.И. Чавыкин // Научные и технические библиотеки. – 2019. – №6. – С.51–70. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2019-6-51-70>
4. Библиометрический анализ научных публикаций по экологии на основе реферативной базы данных «экология: наука и технологии» ПНТБ России / К.С. Боргоякова, Е.Ф. Бычкова, А.И. Земсков, И.Ю. Кондрашова // Научные и технические библиотеки. – 2017. – №10. – С.54–68.
5. Гуреев, В.Н. Библиометрический анализ как основа формирования подписки на журналы для научной библиотеки / В.Н. Гуреев // Культура: теория и практика. – 2015. – Вып.1(4). – URL: <http://theoryofculture.ru/issues/36/758/> (дата обращения: 26.05.2025).
6. Мохначева, Ю.В. Библиометрия и современные научные библиотеки / Ю.В. Мохначева, В.А. Цветкова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – №6. – С.51–62.
7. Третьяков, А.Л. Использование методов библио- и вебметрии при изучении микропотока библиотековедческих журналов / А.Л. Третьяков, А.Н. Король // Библиосфера. – 2015. – №9. – С.69–74.
8. Косикова, Н.В. Мониторинг библиотечно-информационных услуг ЦНХСБ / Н.В. Косикова, М.С. Бунин // Научные и технические библиотеки. – 2021. – №12. – С.29–56. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2021-12-29-56>
9. Нохрина, В.А. Фонд сериальных изданий Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки. Результаты мониторинговых исследований / В.А. Нохрина // Наука и образование. – 2024. – Т.7, №1. – URL: <https://opusmgau.ru/index.php/see/article/view/6546/6608> (дата обращения: 14.11.2024).

References

1. Sviridova M. Yu. Bibliometry as one of the tools of science studies: history of development and formation. *Biblioteki vuzov Urala: problemy i opyt raboty: nauchno-prakticheskii sbornik* [Libraries of Ural universities: problems and experience: scientific and practical collection]. Ekaterinburg, 2013, iss. 12, pp. 14–24 (in Russian).
2. Galyavieva M. S. Bibliometric analysis of the document flow on informetrics based on the Russian Science Citation Index. *Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Seriya 1, Organizatsiya i metodika informatsionnoi raboty* [Scientific and technical information. Series 1. Organization and methodology of information work], 2014, no. 10, pp. 24–34 (in Russian).
3. Fedorenko V. F., Mishurov N. P., Demidov D. D., Chavynkin Yu. I. Studying document information flow on the information safety problems. *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2019, no. 6, pp. 51–

- 70 (in Russian). <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2019-6-51-70>
4. Borgoyakova K.S., Bychkova E.F., Zemskov A.I., Kondrashova I.Yu. Bibliometric analysis of scientific publications in ecology based on the RNPLS&TS reference database "Ecology: Science and technologies". *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2017, no.10, pp.54-67 (in Russian).
 5. Gureev V.N. Bibliometric analysis as a basis of journal subscriptions for scientific library. *Kultura: teoriya i praktika* [Culture: Theory and Practice], 2015, iss. 1 (4). Available at: <http://theoryofculture.ru/issues/36/758/> (accessed 26.05.2025) (in Russian).
 6. Mokhnacheva Yu.V., Tsvetkova V.A. Bibliometrics and modern scientific libraries. *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2018, no. 6, pp.51-62 (in Russian).
 7. Tretyakov A. L., Korol' A. N. Using bibliometric and vebometric methods to study a microflow of library science journals. *Biblosfera = Bibliosphere*, 2015, no. 9, pp.69-74 (in Russian).
 8. Kosikova N.V., Bunin M.S. Monitoring library and information services at Central Scientific Agricultural Library. *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2021, no. 12, pp. 29-56 (in Russian). <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2021-12-29-56>
 9. Nokhrina V.A. Fund for serial publications Central Scientific Agricultural Library. Results of monitoring studies. *Nauka i obrazovanie* [Science and Education], 2024, vol. 7, no.1. Available at: <https://opusmgau.ru/index.php/see/article/view/6546/6608> (accessed 14.11.2024) (in Russian).